

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 3

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 3
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Камилова Умида Кабировна

д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataulaevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Kamilova Umida Kabirovna

Doctor of Medicine, professor, deputy director of Scientific unit of the Republican specialized scientific and practical medical center for therapy and medical rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodiqulova Gulandom Zikriyaevna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodiqulova Gulandom Zikriyaevna
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
"Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino". DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

1. **Парпиева Н.Н., Аджаблаева Д.Н.**
Возможности превентивного лечения в профилактике активных форм туберкулеза у детей с латентной туберкулезной инфекцией
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Possibilities of preventive treatment in prevention of active forms of tuberculosis in children with latent tuberculosis infection
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Latent sil infeksiyasi mavjud bo'lgan bolalarda silning faol turlarini oldini olish uchun preventiv davolashni ko'llash imkoniyatlari..... 10
2. **Турдибеков Х.И., Ким А.А., Пардаева У.Дж., Куйлиев К.У.**
Молекулярно-генетические особенности формирования бронхиальной астмы и роль полиморфизмов гена β_2 -адренорецептора
Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.
Molecular-genetic aspects of bronchial asthma formation and the importance of β_2 -adrenoreceptor gene polymorphisms **Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.**
Bronxial astma shakllanishining molekulyar-genetik jixatlari va bunda β_2 -adrenoreseptor geni polimorfizmlarining ahamiyati..... 14

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR

3. **Аляви А.Л., Тошев Б.Б.**
Роль эхокардиографии при диагностике ишемической болезни сердца и мониторинга терапии триметазидином у пациентов ишемической болезнью сердца
Alyavi A. L., Toshev B. B.
The role of echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease and monitoring of trimetazidin therapy in patients with coronary heart disease
Alyavi A. L., Toshev B. B.
Yurak ishemik kasalligini tashhislash va yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda trimetazidin terapiyasini kuzatishda exokardiografiyaning ahamiyati..... 20
4. **Атаева М.С., Ибрагимова М.Ф.**
Состояние цитокинового профиля при атипичных пневмониях у часто болеющих детей
Ataeva M.S., Ibragimova M.F.
State of the cytokine profile in atypical pneumonia in frequently ill children
Atayeva M.S., Ibragimova M.F.
Tez-tez kasal bo'lgan bolalardagi atipik pnevmoniyadagi sitokin profilining holati..... 28
5. **Закиряева П.О., Ахатова В.П.**
Благоприятное влияние снижения массы тела на дыхательную функцию у пациентов с интерстициальным заболеванием легких с ожирением
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
Beneficial impact of weight loss on respiratory function in interstitial lung disease patients with obesity
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
O'pka interstitial kasalligi bo'lgan ortiqcha vaznli bemorlarda vazn yo'qotishning nafas olish funksiyasiga foydali ta'siri 31
6. **Ибрагимова М.Ф., Атаева М.С., Эсанова М.Р.**
Состояние гуморального иммунитета у больных с хламидийной пневмонией у новорожденных детей
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
State of humoral immunity in patients with chlamydial pneumonia in newborn children
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
Yangi tug'gilgan bolalarda chlamidial pnevmoniya bo'lgan bemorlarda gumoral immunitet holati..... 35
7. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Острый инфаркт миокарда как социально значимая проблема
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Acute myocardial infarction as a socially significant problem
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti dolzarb ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muammo sifatida..... 38
8. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Эффективность своевременной госпитализации больных с острым инфарктом миокарда
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Efficiency of timely hospitalization of patients with acute myocardial infarction
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti aniqlangan bemorlarni erta gospitalizatsiya qilishning samaradorligi..... 42

9	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Динамика качества жизни больных с ишемической болезнью сердца, после аортокоронарного шунтирования Qilichev A.A., Rizaev J.A. Dynamics of quality of life in patients with coronary heart disease after aortocoronary bypass graft Qilichev A.A., Rizayev J.A. Aorta-koronar shuntlash amaliyotidan keyin yurak ishemik kasalligi bilan ogʻrigan bemorlar hayot sifati dinamikasi.....</p>	47
10	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Улучшение качества жизни больных ишемической болезнью сердца Qilichev A.A., Rizayev J.A. Improving the quality of life of patients with coronary heart disease Qilichev A.A., Rizayev J.A. Yurak ishemik kasallikgi bilan ogʻrigan bemorlarning hayot sifati yaxshilash.....</p>	52
11	<p>Маматкулова Ф.Х. Эссенциальная тромбоцитемия – основные анализы у детей и подростков Mamatkulova F.Kh. Essential thrombocythemia - basic analyzes in children and adolescents Mamatkulova F.X. Essensial trombotsitemiya- bolalar va oʻsmirlardagi asosiy tahlillar.....</p>	58
12	<p>Маматова Н.Т., Ашуров А.А., Абдухакимов А.Б. Важность теста Gene Xpert MTB/RIF в диагностике туберкулеза Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. The importance of the Gene Xpert MTB/RIF test in the diagnosis of tuberculosis Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. Tuberkulyoz diagnostikasida Gene Xpert MBT/RIF testing ahamiyati.....</p>	63
13	<p>Окбоев Т.А. Значение Ig E в раннем выявлении и прогнозировании развития заболевания в семье у лиц с наследственной предрасположенностью к семейной бронхиальной астме Okboyev T.A. The importance of Ig E in the early detection and prediction of the development of the disease in the family in persons with a hereditary predisposition to familial bronchial asthma Okboyev T. A. Oilaviy bronxial astmaga irsiy moyil boʻlgan oiladagi shaxslarda kasallik rivojlanishini erta aniqlash va bashoratlashda IG E ahamiyati.....</p>	67
14	<p>Холжигитова М.Б., Ubaidullaeva Н.Н., Расули Ф. О. Клинические особенности хронической обструктивной болезни легких в зависимости от перенесенной COVID-19 Kholjigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. Clinical features of chronic obstructive pulmonary disease depending on the history of COVID-19 Xoljigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. COVID-19 oʻtkazgan surunkali obstruktiv oʻpka kasalligi boʻlgan bemorlarda klinik belgilarning oʻziga xos koʻrinishlari.....</p>	71
15	<p>Шавази Н.Н. Оценка биохимических показателей у беременных с угрозой преждевременных родов Shavazi N.N. Assessment of biochemical indicators in pregnant women with threatening preterm labor Shavazi N.N. Erta tugʻilish xavfi boʻlgan homilador ayollarda biokimyoviy koʻrsatkichlarni baholash.....</p>	77
16	<p>Шамсутдинова Г.Б., Гадаева Н.А. Влияние различных компонентов препаратов на дисфункцию эндотелия и функциональный резерв почек у пациентов с хронической сердечной недостаточностью Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Influence of drugs of various components on endothelial dysfunction and functional renal reserve in patients with chronic heart failure Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Surunkali yurak yetishmovchiligi mavjud bemorlarda turli tarkibli muolajalarining endotelial disfunktsiya va buyrak funksional zaxirasiga taʼsiri.....</p>	83
17	<p>Шодиккулова Г.З., Шагазатова Б.Х., Шоназарова Н.Х. Лечение коморбидной патологии у больных ревматоидным артритом Shodikulova G.Z., Shagazatova B.Kh., Shonazarova N.Kh. Treatment of comorbid pathology in patients with rheumatoid arthritis Shodikulova G.Z., Shagazatova B.X., Shonazarova N.X. Rевматоид артрит bilan ogʻrigan bemorlarda komorbid patologiyani davolash.....</p>	87

UDK: 616.248: 056.76-08

Турдибеков Хусан Ибрагимович

ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии
Самаркандский Государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Ким Антонина Амуровна

заведующая кафедрой фтизиатрии и пульмонологии
Самаркандский Государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Пардаева Угилой Джамаловна

ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии
Самаркандский Государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Куйлиев Каландар Уринович

ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии
Самаркандский Государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА β_2 -АДРЕНОРЕЦЕПТОРА

For citation: Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U. Molecular-genetic aspects of bronchial asthma formation and the importance of β_2 -adrenoreceptor gene polymorphisms. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 3, pp. 14-19

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10052868>

АННОТАЦИЯ

Приведен обзор литературных данных по изучению наследственных основ предрасположенности к бронхиальной астме. Приведена подробная информация о молекулярно-генетических механизмах формирования бронхиальной астмы. Проанализированы результаты исследований по изучению связи фенотипических проявлений заболевания с полиморфизмом гена β_2 -адренорецептора в различных популяциях. В данной статье представлен обзор современных данных о влиянии полиморфных вариантов гена β_2 -адренорецептора на развитие астмы и эффективности лечения данного заболевания.

Ключевые слова: бронхиальная астма, ген β_2 -адренорецептора, полиморфный вариант, гены-кандидаты, ассоциация.

Turdibekov Khusan Ibragimovich

assistant, Department of Phthysiology and Pulmonology
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Kim Antonina Amurovna

Head of the department, Department of
Phthysiology and Pulmonology
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Pardayeva Ugiloy Djamalovna

assistant, Department of Phthysiology and Pulmonology
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Kuyliyev Qalandar Urinovich

assistant, Department of Phthysiology and Pulmonology
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF BRONCHIAL ASTHMA FORMATION AND THE IMPORTANCE OF β_2 -ADRENORECEPTOR GENE POLYMORPHISMS

ANNOTATION

The study of the genetic basis of bronchial asthma susceptibility is reviewed in the literature. The molecular-genetic processes of bronchial asthma development are explained in detail. Analyzed are the findings of investigations on the relationship between the phenotypic symptoms of the illness and the polymorphism of the β_2 -adrenoceptor gene in various groups. The effects of polymorphic variations of the β_2 -adrenoceptor gene on the onset of asthma and the efficacy of this disease's therapy are discussed in this article, provided.

Keywords: bronchial asthma, β_2 -adrenoceptor gene, polymorphic variant, candidate genes, association.

Turdibekov Xusan Ibragimovich

ftiziatrya va pulmonologiya kafedrası assistenti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Kim Antonina Amurovna

ftiziatrya va pulmonologiya kafedrası mudiri
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Pardayeva Ug'ıloy Djamalovna

ftiziatrya va pulmonologiya kafedrası assistenti
Samarqand Davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Kuyliyev Qalandar Urinovich

ftiziatrya va pulmonologiya kafedrası assistenti
Samarqand Davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

BRONXIAL ASTMA SHAKLLANISHINING MOLEKULYAR-GENETIK JIXATLARI VA BUNDA β_2 -ADRENORESEPTOR GENI POLIMORFIZMLARINING AHAMIYATI

ANNOTASIYA

Bronxial astmaga moyillikning irsiy asoslarini o'rganish bo'yicha adabiyot ma'lumotlariga sharh berilgan. Bronxial astma shakllanishining molekulyar-genetik mexanizmlari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Kasallikning fenotipik ko'rinishlarining turli populyasiyalardagi β_2 -adrenoreseptor genining polimorfizmi bilan o'zaro bog'liqligi bo'yicha tadqiqotlar natijalari tahlil qilingan. Ushbu maqola astma rivojlanishi va bu kasallikning davolash samaradorligiga β_2 -adrenoreseptor genining polimorf variantlarining ta'siri haqida mavjud ma'lumotlar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: bronxialnaya astma, β_2 -adrenoreseptor geni, polimorf variant, gen-nomzodlar, assosiasiya.

Bronxial astma (BA) diagnostikasi va davolashdagi sezilarli yutuqlarga qaramay, kasallikning ko'payishi, kasallikning og'ir variantlarining tarqalishiga bog'liq klinik shakllardagi o'zgarishlar, radikal davolash usullarining yetishmasligi va birlamchi profilaktikaning yetarli darajada rivojlanmaganligi zamonaviy sog'liqni saqlash tizimining dolzarb muammosi hisoblanadi [13,21,37].

Zamonaviy tushunchalarga ko'ra, BA populyasiyada topilgan ko'plab kasalliklar singari, irsiy moyillikka ega bo'lgan poligen kasallik hisoblanadi. Bu genetik va atrof-muhit omillarining birgalikdagi ta'siriga asoslangan [3]. BA rivojlanishida irsiyatning roli haqidagi xulosa uzoq vaqt davomida qayd etilgan kasallikning oilaviy to'planishi faktiga asoslanadi [1,9,10]. 1650 yilda Sennertus BAni ketma-ket uchta avlodda tasvirlab berdi; Satler (1964) bir vaqtning o'zida bir nechta aka-uka va opa-singillar BA bo'lgan oilani tasvirlab berdi. Brey (1936) birinchi bo'lib oila a'zolaridan birida allergik kasallik qayd etilganda BA xavfi yuqori bo'lishini ko'rsatib berdi. Bolalar populyasiyasida, agar ota-onalardan birida astma bo'lsa, bolada kasal bo'lish xavfi sog'lom oilalarga nisbatan uch baravar yuqori va ikkala ota-onada astma bo'lsa, olti baravar yuqori ekanligi ko'rsatildi [1].

1960-80-yillarda BAning irsiy komponentini tasdiqlovchi bir qator oilaviy, egizak va epidemiologik tadqiqotlar o'tkazildi. Xususan, oilaviy tadqiqotlar natijasida BA rivojlanishiga taxmin qilingan umumiy genetik hissa 50-60% ekanligi aniqlandi [8]. Yana bir muhim fakt - turli populyasiyalarda irsiy moyillik bilan ayni bir kasallikning har xil darajada tarqalishi. Bu moyillik genlari inson populyasiyasidagi genetik jarayonlar natijasida yo'q qilinishi yoki to'planishi mumkinligi bilan izohlanadi. Turli populyasiyalarning gen bilan to'yinganligi har xil va atrof-muhit omillari ham har xil. Binobarin, ushbu kasallikning rivojlanish xavfi turli populyasiyalarda farq qiladi [7].

Bronxial astma shakllanishining molekulyar-genetik asoslari

Hozirgi vaqtda inson genomini o'rganishdagi ilmiy yutuqlar va molekulyar biologiya yutuqlari yangi texnologiyalardan foydalangan holda diagnostika usullarini ishlab chiqish bo'yicha aniq vazifalarni belgilashga imkon beradi. «Inson genomi» dasturi natijasida DNKning nukleotidlar ketma-ketligini butunlay aniqlash va odamlarda tegishli

polipeptidlarni kodlovchi taxminan 35000 gen mavjudligini aniqlash imkoni yuzaga keldi [2,7]. «Inson genomi» dasturining rivojlanishi bilan butun genom bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish mumkin bo'ldi. Ushbu tadqiqotlar natijasida BA shakllanishiga hissa qo'shadigan tarkibiy o'zgarishlarning nomzod-uchastkalari o'rganildi. Nomzod genlar sifatida IL-4, β_2 -adrenoreseptor (ADRB2), TNF- β , IFN- γ , T-hujayra reseptorlari, bulutsimon hujayralar ximazasi va boshqalar o'rganildi [2,8,12,21].

1990-yillarda nomzod genlarni o'rganish va pozision klonlash doirasida polimeraza zanjiri reaksiyasi (PZR) yordamida ko'plab chuqur tadqiqotlar o'tkazildi. Pozision klonlash - bu kasallikning fenotipi inson genomining ayrim xususiyatlari bilan qanday bog'liqligini o'rganish. Nomzod genlarni o'rganishda mahsuloti kasallikning patogeneza ishtirok etadigan gen tanlanadi va uning turli xil variantlari (allelari) ning kasallik fenotipi bilan aloqasi o'rganiladi. Bir tur bilan cheklangan genetik o'zgaruvchanlik genetik polimorfizm deb ataladi [2,3]. Molekulyar darajada genetik polimorfizm DNK molekulasidagi nukleotidlar ketma-ketligida kichik og'ishlarning mavjudligini anglatadi, bu uning genomining ontogenezdagi normal funksiyasiga mos keladi, lekin bu oqsillar tarkibidagi ma'lum o'zgarishlarga olib keladi [20]. Populyasiyalarda sodir bo'ladigan ketma-ket o'zgarishlar barcha genomlarning asosiy xususiyati hisoblanadi. Bir xil biologik turdagi har qanday ikkita gaploid genomda polimorfizmning ko'plab turlari mavjud. Ulardan ba'zilari funksional ahamiyatga ega, ko'pchiligi esa, ehtimol - yo'q. Genetik polimorfizm DNKda nukleotidlar almashinishi sodir bo'lganda - sifatli yoki turli uzunlikdagi nukleotidlar soni o'zgarganda miqdoriy bo'lishi mumkin [2].

Bitta nukleotid polimorfizmi (single nucleotide polymorphism - SNR) - inson genom polimorfizmidagi eng keng tarqalgan shakllardan biri bo'lib, sifatli polimorfizm hisoblanadi. Bitta nukleotid polimorfizmi SNR bir xil genning bitta nukleotid bilan farq qiladigan variantlari bo'lib, bu gen ekspressiyasidagi farqlarga olib keladi [2,3,20].

Turli xil kasalliklarda, shu jumladan BAda genlarni targ'ib qiluvchi va kodlash mintaqalarida SNRning polimorfik variantlarining keng

doirasi o'rganilgan. SNRni o'rganish inson genomikasini tadqiq qilishning eng muhim vazifalaridan biridir. O'zgarishlarning boshqa turlari - nusxalar sonining o'zgarishi, qo'shilishi, o'chirilishi, takrorlanishi, qayta tuzilishi-kamdan-kam uchraydi, ammo ularni o'rganish kerak, chunki inson populyasiyalarida genlarni aniqlash, genomdagi polimorfizmlarning turlarini, chastotasini, tarqalishini o'rganish - inson kasalliklarini o'rganish taraqqiyoti uchun zarur shartdir. Shuning uchun SNR kasallikning shakllanishida ishtirok etadigan genlarni izlashda asosiy elementga aylanishi kerak [2,3,19]. Turli xil ekologik ta'sirlarga duchor bo'lgan etnik guruhlarda fenotipik xususiyatlarning birlashuvining turli sohalari mavjud. Shunday qilib, kasallikka xos genlar yoki nomzod genlarning hissasini o'rganish ustuvor vazifadir. Hozirgi vaqtda BA patogenezi ko'plab genlar ishtirok etishi ko'rsatilgan va bu genlar turli etnik guruhlarda farq qilishi mumkin [8,44]. BA rivojlanishi bilan bog'liq genlarni izlash to'rtta asosiy yo'nalishga qaratilgan: allergenga xos IgE antitelolarini ishlab chiqarish (atopiya); bronxial giperreaktivlikning namoyon bo'lishi; sitokinlar, ximokinlar va o'sish omillari kabi yallig'lanish mediatorlarining xosil bo'lishi; Th1- va Th2-vositachiligidagi immun javob turlari o'rtasidagi nisbatni aniqlash [19,31].

Oilaviy tadqiqotlar va munosabatlarni nazorat qilish tahlili BA rivojlanishiga moyillik bilan bog'liq ko'plab xromosoma zonalarini aniqladi. Masalan, zardob umumiy IgE miqdorining ko'payishiga moyillik bronxial giperreaktivlik bilan bog'lanib meros bo'lib o'tadi, bronxial giperreaktivlikning rivojlanishini belgilaydigan gen (yoki genlar) esa 5q xromosomasida zardob umumiy IgE ni tartibga solishda ishtirok etadigan asosiy lokus yonida joylashgan [50]. Biroq, atopiya yoki BAg moyillikni shakllantirishda ishtirok etadigan o'ziga xos genlarni izlash davom etmoqda, chunki mavjud natijalar bir-biriga zid [4,5, 19, 20,44].

BAg moyillikni aniqlaydigan genlardan tashqari, astmatik dorilar bilan davolashga javob berish bilan bog'liq genlar mavjud. Misol uchun, tadqiqotlarda ADRB2ni kodlovchi gen o'zgaruvchanligi β_2 -agonistlarni qo'llash natijasidagi individual javob farqlarni aks ettiradi, deb ko'rsatilgan [32]. Boshqa sinovdan o'tgan genlar GKS va antilekotriyen preparatlariga ta'sirini tartibga soladi. Ushbu genetik markerlar nafaqat BA patogenezi xavf omillari, balki terapiyaga javobni belgilovchi omillar sifatida ham katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin [22, 25,26,29].

Geografik sharoitlar, turmush tarzi, ovqatlanish, etnik xususiyatlar va boshqalar bilan bog'liq genetik polimorfizm spektrlarining xususiyatlari, tabiiy tanlanish ta'sirini ko'rsatadi va muayyan sharoitlarda kasalliklarga moyillik chaqirishi yoki aksincha, ularning rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin [1,2,3,12,48].

Turli populyasiyalarda nomzod-genlarning genetik polimorfizmi, ularning kasallikning rivojlanishiga ta'siri haqidagi ma'lumotlar BA patogenezi xususiyatlarini yaxshiroq tushunishga va uning maqsadli birlamchi profilaktikasiga samarali yondashuvlarni ishlab chiqishga imkon beradi. Ushbu tadqiqotlar BA patogenezi mexanizmlarini tushunishning kalitidir. Olingan bilimlarning amaliy natijasi, extimol, asosiy genlarni bloklovchi vositalarni yaratish bo'lishi mumkin, bu esa radikal davolashga teng bo'ladi.

Bronxial astma rivojlanishida β_2 -adrenoreseptor genning roli haqidagi zamonaviy qarashlar

Ma'lumki, ADRB2 faollashuvi bronxlar silliq mushak hujayralari tez bo'shashishiga va nafas yo'llari bo'shlig'i kengayishiga olib keladi, shuning uchun tadqiqotchilarning asosiy e'tibori BAda kasallikning patogenezi asosi bo'lishi mumkin bo'lgan ADRB2 funksiyasi buzilishiga qaratilgan. Bundan tashqari, bronxial bo'shashishning β_2 -adrenoreseptor mexanizmining buzilishi BAni β_2 -agonistlar bilan davolashni murakkablashtirishi mumkin [16,17,27,30,49].

1968 yilda birinchi marta ADRB2 funksiyasi bilan BA kechishi xususiyatlari o'rtasidagi bog'liqlik muhokama qilindi, ADRB2dagi nuqson atopik BA rivojlanishida patogenetik muhim omil bo'lishi mumkin degan faraz ilgari surildi [42]. Bronxial giperreaktivlikda ADRB2 funksiyasi buzilishining mumkin bo'lgan roli va ularning BA kechishiga va terapiya samaradorligi ta'siri to'g'risida nazariya bildirildi. 1974 yilda C. Reed [39] astma bilan og'riq bemorlarda bronxlar M-xolinergik reseptorlarning asetilxolinga yuqori sezuvchanligini aniqladi, bu bronxospazm va bronxial bezlarning

sekresiyasini, shuningdek β -AR genetik determinatsiyalangan disfunktsiyasini kuchaytirdi. Shuningdek, Th-hujayralarining sitokin ishlab chiqarishiga β_2 -agonistlarining tartibga soluvchi ta'siri o'rganilib, unda β_2 -agonistlarining IFN- γ , IL-2 ishlab chiqarishga rag'batlantiruvchi ta'siri, shuningdek izolyasiya qilingan T-hujayralari tomonidan IL-4, IL-13 ishlab chiqarishni blokirovka qilishi qayd etildi [23,31,35,48].

ADRB2 geni simpatik asab tizimining transmembran reseptorlari guruhiga kiradi. Bir nechta subtiplari mavjud: β_1 -, β_2 -, β_3 -adrenoreseptorlar, shuningdek, β_4 -adrenoreseptorlar mavjudligi taxmin qilinadi. ADRB2 o'pka to'qimalarida keng tarqalgan: bronxlar va tomirlarning silliq mushak hujayralarida, nafas yo'llarining epiteliya hujayralarida, birinchi va ikkinchi tartibli pnevmositlar, alveolyar makrofaglar, bulutsimon hujayralari, makrofaglar, xolinergik tolalarda [4,17,19]. ADRB2 stimulyasiyasi bronxlarning silliq mushaklarining bo'shashishiga, xolinergik stimulyasiya ta'siri ostida qon tomir tonusining o'zgarishiga, bronxial bezlar sekresiyasining pasayishiga va surfaktant ishlab chiqarishning ko'payishiga olib keladi. ADRB2 tuzilishi o'xshashliklarga ega. Oqsilning glikozillangan NH₂-uchi hujayra tashqarisida, COON uchi esa hujayra ichida joylashgan. Reseptorda uchta hujayra ichidagi va uchta hujayradan tashqari halqa bilan bog'langan 7 transmembran domenlari mavjud [17]. ADRB2 da bir qator aminokislotalarning joylashishi reseptorlarning yetarli ishlashi uchun juda muhimdir. Xususan, ADRB2 204-aminokislota holatidagi serin reseptorlari katexolaminlarning para-gidrokstil guruhilari bilan o'zaro ta'siri uchun javobgardir va ehtimol, juda spesifik agonistlar bilan o'zaro ta'sirda axamiyati bor. ADRB2 genining 293-aminokislota holatidagi asparagin stereospesifiklik va reseptorlarning faollashuv kuchi bilan bog'liq. Shunday qilib, reseptorning agonistga sezgirligining o'zgarishi va uning funksiyasining buzilishi aminokislota almashilgan joy bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

ADRB2 genining kodlash qismiga 1239 n.j. kiradi, bu 413 aminokislotalarga to'g'ri keladi. ADRB2 geni 5-xromosomaning q31-33 mintaqasidagi uzun yelkasida joylashgan. 5-Xromosomaning ushbu mintaqasida 35 ta sitokin geni mavjud (sitokin klasteri), ularning ba'zilari BA rivojlanishida ishtirok etishi kerak, deb taxmin kilinadi. Bir qator tadqiqotlar ushbu lokusning atopiya va BA belgilari bilan bog'lanishini aniqladi. Shu munosabat bilan ADRB2 genining BAg moyilligi bilan assosiasiyasini izlash ko'plab tadqiqotlarning vazifasiga aylandi [33,34,41,43].

Shuni ta'kidlash kerakki, ADRB2 samaradorligi asosan uning aminokislotalar ketma-ketligining tarkibiy yaxlitligiga bog'liq. ADRB2 genining promotor mintaqasida aminokislotalar ketma-ketligining o'zgarishiga olib keladigan 8 nuqtali nukleotid almashinuvi va 11 ta bitta nukleotid almashinuvi mavjud. Shunday qilib, bugungi kunga qadar ADRB2 genining ko'plab polimorfizmlari tasvirlangan, ammo ularning hammasi ham reseptorlarning funksiyasi, ekspressiyasi yoki barqarorligiga ta'sir qilmaydi. Ba'zi polimorfizmlar past yoki nazariy jihatdan past ahamiyati tufayli umuman o'rganilmagan. Bundan tashqari, reseptorlarning funksional xususiyatlarini o'zgartiradigan polimorfizmlar ekzogen β_2 -agonistlar va endogen katekolaminlar bilan o'zaro ta'sirlashganda namoyon bo'ladi, ADRB2 ning aminokislotalar ketma-ketligidagi o'zgarishlari esa, adrenomimetikka sezgirlikka ta'sir qiladi, davolash paytida nafas yo'llarining obstruksiyasi va kasallikning rivojlanishiga olib keladi [29,36,44-46]. SNP Arg16Gly va Gln27Glu allellarining chastotalari etnik kelib chiqishiga qarab o'zgaradi [47,48,52]. Arg16Gly va Gln27Glu polimorfizmlari hujayra tizimlarida, shu jumladan inson nafas yo'llarining silliq mushak hujayralarida ADRB2 ning differensial agonist-stimulyasiya qilingan bostirilishiga olib keladi [43,44]. Ko'pgina tadqiqotlar BA va ADRB2 genining kodlash mintaqasida polimorfizm o'rtasidagi mumkin bo'lgan assosiasiyalarni, xususan SNP Arg16Gly va Gln27Glu ni o'rgangan, ammo bu tadqiqotlar ham qarama-qarshi xulosalarni taqdim qilgan [14,28,34,40].

ADRB2 genining dastlabki tadqiqotlaridan birida BA turli og'irlik darajasida bo'lgan 51 bemorda va 56 klinik jihatdan sog'lom subyektda geterozigotli va gomozigotli shakllarda 9 xil nuqta mutasiyalari aniqlandi (46, 79, 100, 252, 491, 525, 1053, 1098 va 1239 nukleotidlar holatida). Ushbu polimorfizmlarning to'rttasi 16, 27, 34 va 164 pozitsiyalarda aminokislotalar ketma-ketligining o'zgarishiga olib

keladi. 16-aminokislota holatida argininni glisinga (Arg16Gly) va 27-holatda glutaminni glutamat kislotaga (Gln27Glu) almashtirish nisbatan keng tarqalgan. Shu bilan birga, 34-pozitsiyada valinni metionin bilan (Val34Met) va treonin 164ni izoleysin bilan (Thr164Ile) almashinishi kamroq kuzatilgan. BA bilan ogʻrigan bemorlar guruhidagi ADRB2 genining Gly16 va Glu27 variantining gomozigotli tashuvchilari nazorat guruhiga nisbatan kamroq kuzatilgan (Gly16: 53 va 59%; Glu27: 24 va 29%, mos ravishda: $r > 0,05$). ADRB2 ikkita polimorfizmining Gly16 i Glu27 qoʻshma tadqiqotida BA va nazorat guruhi boʻlgan bemorlarda sezilarli farqlar topilmadi (23 va 28%) [35]. Shimoliy Hindiston populyasiyasida oʻtkazilgan tadqiqotda Gly16Gly genotipida astma xavfi kamligi va Gln27Glu polimorfizmi bu populyasiyada BA rivojlanishi bilan bogʻliq emasligi koʻrsatilgan [14]. Aksincha, misrlik bolalarda tungi astma xavfining ortishi Arg16Gly polimorfizmining Gly16Gly-genotipi bilan bogʻliqligi aniqlangan [28]. Ushbu Misr tadqiqotida, avvalgi tadqiqotlarda boʻlgani kabi, Gln27Glu polimorfizmi BA bilan bogʻliqlik haqida hech qanday dalil topilmagan. Boshqa tadqiqot natijalariga koʻra, ADRB2 genidagi SNP Val34Met polimorf emas [12].

Hech qanday genetik modelda ADRB2 geni Cys19Arg polimorfizmi uchun muhim assosiasiyalar topilmadi, Gln27Glu polimorfizmi Osiyo aholisining umumiy va bolalar guruhida BA bilan himoya assosiasiyasiga ega [53]; Kavkaz aholisi uchun Gln27Glu polimorfizmi BAda himoya omili, ayni vaqtda Cys19Arg polimorfizmi esa astma uchun xavf omili boʻlishi mumkin [51]. Shuningdek, BA tadqiqotlarining meta-tahlil natijalari shuni koʻrsatdiki, bolalarda ADRB2 genining Gln27Glu polimorfizmi, ayniqsa Osiyo populyasiyalarida himoya rolini oʻynashi mumkin [52]. Shunga oʻxshash natijalar boshqa tadqiqotlarda ham qayd etilgan: Arg16Gly/Gln27Gln va Arg16Gly/Gln27Glu gaplotiplari qozoq aholisidagi BA bemorlarida koʻproq uchragan [11]. Arg/Gly16 polimorfizmi astmaning umumiy xavfida, ayniqsa Osiyo aholisida muhim genetik omil boʻlishi mumkin va Gln27Glu polimorfizmi kattalardagi astmaga moyillikka hissa qoʻshadigan omil boʻlishi mumkin [49]. Boshqa tadqiqotlar natijalari Arg16Arg, Gln27Gln va Gln27Glu genotiplari xavf omillari ekanligini koʻrsatdi, Arg16Gly hamda Gln27Glu polimorfizmlari astma mvjudligi va ogʻirligi bilan bogʻliq [18,47].

Qirgʻiz millatiga mansub BA bemorlarida ADRB2 genining Gln27Gln genotipi va IgE miqdori oʻrtasida assosiasiya topilgan [6]. Ammo Gln27Gln genotipi bronxlarda obstruktiv oʻzgarishlarning rivojlanishiga toʻsqinlik qilishi haqidagi dalillar ham mavjud [45]. Shuningdek, gomozigotli Arg16 va Gln27 genotiplari boʻlgan bemorlarda zardob IgE darajasining koʻtarilishi topildi [50]. Bir qator tadqiqotlarda Gln27Gln hamda Gln27Glu genotiplari bilvosita BAning paydo boʻlishi bilan bogʻliqligi aniqlandi, chunki Glu27Glu genotipi BAgga qarshi himoya taʼsiriga ega boʻldi [46,53,54]. Gln27Glu polimorfizmining BA ogʻirligi, metaxolin testiga bronxial giperreaktivlik va IgE miqdori bilan bogʻliqligi boʻyicha kuzatuvlar mavjud [6,18,22,23]. Boshqird xalqi populyasiyasida BA rivojlanish xavfi bilan ADRB2 genining Gln27Glu polimorf lokusi Gln27Gln genotipining assosiasiyasi haqida xabar berilgan, garchi mualliflar kasallikning klinik kechishiga bogʻliq hech qanday farq topmagan [5].

Bundan tashqari, astma bilan ogʻrigan bemorning genotipiga moslashtirilgan farmakoterapiya samaradorlikning klinik jihatdan sezilarli darajada oshishiga va nojoʻya taʼsirlarning kamayishiga olib kelishi va shuning uchun kasallikning ogʻirlik darajasini aniqlashda muhim rol oʻynashi kerak [16]. β_2 -agonistlar BAni davolash uchun eng koʻp ishlatiladigan dori vositalaridir.

ADRB2 genini skrining qilish paytida aniqlangan polimorfizmlar β_2 -reseptor ekspressiyasi, funksiyasi va regulatsiyasining oʻzgarishi bilan bogʻliq. Bir nechta tadqiqotlarda ADRB2 genining polimorfizmlari bronxolitik javob bilan bogʻliq xavf omili sifatida qayd etilgan [14,28], ammo BAning aholi populyasiyada tarqalishi bilan

bogʻliq xavf omili sifatida emas. Bir qator tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, β_2 -agonistlar qoʻllaganda bronxodilatator javobning oʻzgaruvchanligi BA bilan ogʻrigan bemorlarda ADRB2 genining genetik polimorfizmining natijasi boʻlishi mumkin [29,31,32]. β_2 -agonistlar taʼsiriga polimorfizm bilan bogʻliq javoblar xaqida aniq maʼlumotlar koʻrib chiqilishi mumkin. Uzoq muddatli taʼsir koʻrsatadigan β_2 -agonistlar uchun natijalar Arg16Gly polimorfizm va bronxodilatatsiya oʻrtasida ijobiy bogʻliqlikni koʻrsatmadi, ammo Arg16 alleli BAning yomon nazorati bilan bogʻliq boʻldi. ADRB2 genining genotiplarini aniqlab, BAning klinik kechishini, shuningdek β_2 -agonistlarni uzoq muddat qoʻllashga javoban reaksiyasini bashorat qilish mumkin [24].

BA belgilari bilan ADRB2 geni yagona nukleotid almashinuvi assosiasiyasiga bagʻishlangan tadqiqotlar nisbatan koʻpligiga qaramay, bir qator tadqiqotlarda kasallik fenotipi bilan assosiasiyalar topilmagan [25,36,49]. ADRB2 genining 16- va 27-aminokislotalari polimorfizmining BA fenotipi bilan oʻzaro bogʻliqligi boʻyicha tadqiqotlar natijalarining qarama-qarshiliklarini hal qilish uchun 28 ta tadqiqot natijalarining meta-tahlili oʻtkazilgan. Ushbu tahlil natijasida ADRB2 ning 16- va 27-aminokislotalaridagi almashinishlar bronxial giperreaktivlik xavfini oshirmasligi aniqlandi [15]. Shuningdek, kolumbiyalik maktab oʻquvchilarining tadqiqot guruhidagi natijalarga koʻra, Arg16Gly va Gln27Glu polimorfizmlar BAgga moyillik yoki ogʻirlik markeri emas va ular bronxodilatatsion terapiya paytida ADRB2 genining ekspressiyasiga taʼsir qilmaydi [26].

Xulosa. Olingan maʼlumotlarga asoslanib, ADRB2 genining aniqlangan genetik variatsiyalari va BA oʻrtasidagi bogʻliqlik toʻgʻrisida aniq fikr yuritish qiyin. Koʻpgina etnik guruhlarda uchraydigan sababchi allellar atrof-muhit bilan oʻzaro taʼsiri va baʼzi etnik guruhlariga xos boʻlgan boshqa genetik oʻzgarishlar tufayli turli xil taʼsirga ega boʻlishi mumkin. ADRB2 geni polimorfizmlarining genetik assosiasiyalarini oʻrganish natijalarini talqin qilish turli irqiy guruhlar oʻrtasida atrof-muhit taʼsirini yetarli darajada baholamaslik, ADRB2 genining allellar hamda gaplotiplarning chastotalaridagi farqlar va astma ogʻirligi bilan murakkablashadi. Genotip javob taʼsirining murakkabligi ularning klinik qoʻllanilishini cheklaydi [24].

Ushbu adabiyotlarni oʻrganishdagi bir-biriga zid tadqiqot natijalari, ehtimol, bemorlarni klinik olib borishga turli xil yondashuvlar, kasallikning patogenetik variantiga bogʻliq BA diagnostik mezonlaridagi farqlar, polimorfizmlarning genotipik chastotasini oʻzgartirishi mumkin boʻlgan etnik farqlarni hisobga olgan holda populyatsion tahlil qilish bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Oʻrganilayotgan genning polimorf variantlarining kasallikning klinik koʻrinishlari asosidagi patogenetik mexanizmlarda ishtirok etishi mumkinligi haqidagi maʼlumotlarning noaniqligi tufayli BA shakllanishining genetik jihatdan aniqlangan omillarini hisobga olgan holda immun jarayonlarning genetik substratini oʻrganish uchun maqsadli tadqiqotlar oʻtkazish kerak. ADRB2 genining polimorfizmini hisobga olgan holda keyingi farmakogenetik tadqiqotlar ushbu alohida dorilar bilan oʻtkaziladigan terapiyaga javobni bashorat qilish imkonini beradi.

Shunday qilib, BA rivojlanishida ishtirok etadigan genlarni aniqlash zamonaviy tibbiyotning muhim vazifasi boʻlib, uni hal qilish ushbu kasallikning patogenezi toʻgʻrisida fundamental gʻoyalarni shakllantirishga yordam beradi, shuningdek, kasallikning rivojlanishi va ogʻir kechishi uchun genetik xavf omillarini aniqlashga imkon beradi. Bu holda olingan maʼlumotlar kasalliklarning rivojlanish dinamikasini bashorat qilish va kuzatish imkonini beradi, har bir inson uchun kasallikni dori-darmon bilan davolashning eng samarali sxemalarini individual tanlash imkonini beradi. Turli populyasiyalarda nomzod genlarining genetik polimorfizmi, ularning kasallikning rivojlanishiga taʼsiri haqidagi maʼlumotlar BA patogenezining xususiyatlarini yaxshiroq tushunishga va uning maqsadli birlamchi profilaktikasiga samarali yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Список литературы / References / Iqriboslar

1. Авдеева Е. В., Потапов В.И., Павлушенко Е. В. Внутрисемейные факторы риска развития бронхиальной астмы // Пульмонология. - 2003. - №3. - С. 83-88.

2. Баранов, В.С. Геном человека, эпигенетика многофакторных болезней и персонализированная медицина / В.С. Баранов, Е.В. Баранова // Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера». - 2012. - Т. 4, № 1. - С. 76-85.
3. Бочков Н. П. Клиническая генетика. М.: Геотар - мед., 2002. - С. 4 - 51, 201-215, 300-317.
4. Васильковский Н. В., Серебров В. Ю., Фрейдин М. Б. Ассоциация полиморфизма гена β_2 -адренорецептора с атопической бронхиальной астмой // Медицинская генетика. - 2006. - №2. - С. 45-48.
5. Карунас А. С., Измайлова А. Р., Загидуллин Ш. З., Хуснутдинова Э. К. Исследование молекулярно-генетических основ предрасположенности к бронхиальной астме в Башкортостане // Медицинская генетика. - 2004. - №6. - С. 284-290.
6. Куренкеева А. К., Сооронбаев Т. М., Пак О. А. Взаимосвязь Arg16Gly и Glu27Gln полиморфизмов гена β_2 -адренорецептора с уровнем IgE у пациентов атопической бронхиальной астмой кыргызской национальности // Центральнo-Азиатский медицинский журнал. - 2006. - Т. XII, №5. - С. 254.
7. Пузырев В. П., Огородова Л. М. Геномная медицина в решении проблем пульмонологии // Вестник РАМН. - 2000. - №12. - С. 45-48.
8. Саркисян Л. К. Генетика бронхиальной астмы // Вестник РУДН, Серия Медицина. - 2003. - Т. 24, №5. - С. 47-49.
9. Убайдуллаев А. М. Наследственность при бронхиальной астме // Medical express. Медицинские новости центральной Азии. - 2002. - Т. 9, №7. - С. 32-33.
10. Якимова М. А. Фактор наследственности при бронхиальной астме // Вестник ассоциации пульмонологов Центральной Азии. - 2003. - №1-4. - С. 42-45.
11. Akparova A., Aripova A., Rakhmetkazhi, Bersimbaev I. An investigation of the association between ADRB2 gene polymorphisms and asthma in Kazakh population // 27 February 2020 The Clinical Respiratory Journal ; doi:10.1111/crj.13160.
12. Almomani BA, Al-Eitan LN, Samrah SM, et al. Candidate gene analysis of asthma in a population of Arab descent: A case-control study in Jordan. *Per Med.* 2017;14(1):51-61.
13. Barnes P. J. Effect of beta-agonists on inflammatory cells // *J. Allergy and Clin. Immunol.* - 1999. - №2. - P. 7-10.
14. Birbian N, Singh J, Jindal SK, Singla N: Association of $\beta(2)$ -adrenergic receptor polymorphisms with asthma in a North Indian population. *Lung.* 2012, 190 (5): 497-504.
15. Contopolos-Ioanidis D. J., Manoli E. N., Ioanidis J. P. Metta-analysis of the association of beta 2-adrenergic receptor polymorphisms with asthma phenotypes // *J. Allergy Clin. Immunol.* - 2005. - Vol. 115, №5. - P. 963-972.
16. Chung LP, Waterer G, Thompson PJ: Pharmacogenetics of β_2 adrenergic receptor gene polymorphisms, long-acting β -agonists and asthma. *Clin Exp Allergy.* 2011, 41 (3): 312-326.
17. Dzimiri N. Regulation of β_2 -adrenoceptor signaling in cardiac function and disease // *Pharmacological Reviews.* - 1999. - Vol. 51, №3. - P. 465-502.
18. de Paiva, A.C.Z., Marson, F.A.d.L., Ribeiro, J.D. et al. Asthma: Gln27Glu and Arg16Gly polymorphisms of the beta2-adrenergic receptor gene as risk factors. *All Asth Clin Immunol* 10, 8 (2014). <https://doi.org/10.1186/1710-1492-10-8>.
19. Gao J. M., Lin Y. G., Qiu C. C. Association of polymorphism of human beta 2-adrenergic receptor gene and bronchial asthma // *Zhongguo Yi. Xue. Ke. Xue. Yuan. Xue. Bao.* - 2002. - Vol. 24, №6. - P. 626-631.
20. Germer S., Higuchi R. and Higuchi R. High-throughput SNP allele-frequency determination in pooled DNA samples by kinetic PCR // *Genome. Res.* - 2000. - Vol. 10. - P. 258-266.
21. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Revised 2018 // www.ginasthma.com.
22. Guerra S., Graves P. E., Morgan W. J. Relation of beta2-adrenoceptor polymorphisms at codons 16 and 27 to persistence of asthma symptoms after the onset of puberty // *Chest.* - 2005. - Vol. 128, №2. - P. 609-617.
23. Hall I. P., Blakey J. D., Al Balushi K. A. Beta2-adrenoceptor polymorphisms and asthma from childhood to middle age in the British 1958 birth cohort: a genetic association study // *Lancet.* - 2006. - Vol. 26, №368. - P. 771-779.
24. Hizawa N: Beta-2 adrenergic receptor genetic polymorphisms and asthma. *J Clin Pharm Ther.* 2009, 34 (6): 631-643.
25. Holloway J. W., Dunbar P. R., Riley G. A. Association of β_2 -adrenoceptor polymorphisms with severe asthma // *Clin. Exp. Allergy.* - 2000. - Vol. 30, №8. - P. 1097-1200.
26. Isaza C, Sepulveda-Arias JC, Agudelo BI, Arciniegas W, Henao J, et al. (2012) beta(2) -adrenoreceptor polymorphisms in asthmatic and non-asthmatic schoolchildren from Colombia and their relationship to treatment response. *Pediatr Pulmonol* 47: 848-855.
27. Joos L., Weir T. D., Connett J. E. Polymorphisms in the beta2 adrenergic receptor and bronchodilator response, bronchial hyperresponsiveness, and rate of decline in lung function in smokers // *Thorax.* - 2003. - Vol. 58, №8. - P. 703-707.
28. Karam RA, Sabbah NA, Zidan HE, Rahman HM: Association between genetic polymorphisms of beta2 adrenergic receptors and nocturnal asthma in Egyptian children. *J Investig Allergol Clin Immunol.* 2013, 23 (4): 262-266.
29. Kukreti R., Bhatnagar P., B-Rao C. Beta(2)-adrenergic receptor polymorphisms and response to salbutamol among Indian asthmatics // *Pharmacogenomics.* - 2005. - Vol. 6, №4. - P. 399-410.
30. Liggett S. B. Polymorphisms of the β_2 -adrenergic receptor and asthma. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* 1997; 156: 156-162.
31. 25. Loza M. J., Foster S., Peters S. P., Penn R. B. Beta-agonists modulate T-cell functions via direct actions on type 1 and type 2 cells // *Blood.* - 2006. - Vol. 107, №5. - P. 2052-2060.
32. Manoharan A, Anderson WJ, Lipworth BJ: Influence of $\beta(2)$ -adrenergic receptor polymorphism on methacholine hyperresponsiveness in asthmatic patients. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 2013, 110 (3): 161-164.
33. Martin A. C., Zhang G., Rueter K. Beta2-adrenoceptor polymorphisms predict response to beta2-agonists in children with acute asthma // *J. Asthma.* - 2008. - Vol. 45, №5. - P. 383-388.
34. Matheson MC, Ellis JA, Raven J, Johns DP, Walters EH, Abramson MJ: Beta2-adrenergic receptor polymorphisms are associated with asthma and COPD in adults. *J Hum Genet.* 2006, 51 (11): 943-951.
35. Meyers A. D. Genetics of asthma and allergy: What have we learned? *J. Allergy. Clin. Immunol.* 2010; 126: 439-446.
36. Migita O., Noguchi E., Jian Z. B2-AP polymorphisms and asthma susceptibility: transmission disequilibrium test and meta-analysis // *Int. Arch. Allergy Immunol.* - 2004. - Vol. 134, №2. - P. 150-157.
37. Mirrahimova M.H. and Khalmatova B.T. "Prevalence and risk factors of bronchial asthma in children living in the industrial zones of Tashkent region" *Central Asian Journal of Medicine: Vol. 2018 : Iss. 4 , Article 7.*
38. Rebordosa C, Kogevinas M, Guerra S, Castro-Giner F, Jarvis D, Cazzoletti L, Pin I, Siroux V, Wjst M, Antò JM, de Marco R, Estivill X, Corsico AG, Nielsen R, Janson C: ADRB2 Gly16Arg polymorphism, asthma control and lung function decline. *Eur Respir J.* 2011, 38 (5): 1029-1035.
39. Reed C. Abnormal autonomic mechanisms in asthma // *J. Allergy. Clin. Immunol.* - 1974; 54 (1): 34-41.

40. Shachor J., Chana Z., Varsano S. Genetic polymorphisms of the beta-2 adrenergic receptor in Israelis with severe asthma compared to non-asthmatic Israelis // *Isr. Med. Assoc. J.* – 2003. - Vol.5. – P. 821–824.
41. Negmatovna, T. E., Khudayberdievich, Z. S., Sayfutdinovich, K. Z., Khidirnazarovich, T. D., Shukhratovna, K. F., & Abdullaevna, A. G. (2019). Urate regulation gene polymorphisms are correlated with clinical forms of coronary heart disease. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 11(3), 198-202.
42. Махкамова Н. У. Эффективность комплексной терапии хронических цереброваскулярных расстройств у пациентов с артериальной гипертензией // *Український хіміотерапевтичний журнал*. – 2013. – №. 3-4. – С. 63-65.
43. Махкамова Н. У., Ходжаев А. И. Частота встречаемости и структура цереброваскулярных осложнений артериальной гипертензии у лиц узбекской национальности с различными полиморфизмами генов ангиотензинпревращающего фермента и аполипротеина Е // *Евразийский кардиологический журнал*. – 2012. – №. 2. – С. 55-58.
44. Thomsen M., Nordestgaard B. G., Sethi A. A., Tybjaerg J, Hansen A., Dahl M. Beta2-adrenergic receptor polymorphisms, asthma and COPD: two large population-based studies. *Eur. Respir. J.* 2012; 39 (3): 558–566.
45. Ulbrecht M., Hergeth M. K., Wist M. Association of β 2-adrenoreceptor variants with bronchial hyperresponsiveness // *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* – 2000. - Vol.161. - P. 469-474.
46. Weglarz L., Grzanka A., Kierot J., Wilczok T. Polymorphism of beta 2-adrenergic receptors // *Wiad Lek.* – 2003. - Vol.56, №5-6. – P. 283-288.
47. Weir T. D., Mallek N., Sandford A. J. β 2- adrenergic receptor haplotypes in mild, moderate and fatal/near fatal asthma // *Am J. Respir. Crit. Care Med.* – 1998. - Vol.158, №3. - P. 787-878.
48. Wiesch D. G., Meyers D. A., Bleecker E. R. Genetics of asthma // *J. Allergy. Clin. Immunol.* – 1999. - Vol.104, №5. – P. 895-901.
49. Wilson A. M., Gray R. D., Hall I. P., Lipworth B. J. The effect of beta2-adrenoceptor haplotypes on bronchial hyper-responsiveness in patients with asthma // *Allergy*. – 2006. - Vol.61, №2. – P. 254-259.
50. Woszczek G, Borowiec M, Ptasinska A, Kosinski S, Pawliczak R, Kowalski ML: Beta2-ADR haplotypes/polymorphisms associate with bronchodilator response and total IgE in grass allergy. *Allergy*. 2005, 60 (11): 1412-1417.
51. Xie H, Cheng Y, Huo Y, Huang G, Su J (2014) Association between β 2-Adrenoceptor Gene Polymorphisms and Asthma Risk: An Updated Meta-Analysis. *PLoS ONE* 9(7): e101861. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0101861>.
52. Yin K., Zhang X., Qiu Y. Association between beta2-adrenergic receptor genetic polymorphisms and nocturnal asthmatic patients of Chinese Han nationality // *Respiration*. – 2006. - Vol.73, №4. – P. 464-467.
53. Yu X, Wang LW, He Q, Khan K, Chen XY, Li J. Correlation study on β 2-adrenergic receptor gene polymorphisms and asthma susceptibility: evidence based on 57 case-control studies // *Eur Rev Med Pharmacol Sci*. 2019 May; 23(9):3908-3925.
54. YQ Zhang (1), KR Zhu (1). The C79G Polymorphism of the β 2-Adrenergic Receptor Gene, ADRB2, and Susceptibility to Pediatric Asthma: Meta-Analysis from Review of the Literature // *Med Sci Monit*. 2019 May 30; 25:4005-4013. doi: 10.12659/MSM.913780.
55. Zhao, S., Zhang, W. & Nie, X. Association of β 2-adrenergic receptor gene polymorphisms (rs1042713, rs1042714, rs1042711) with asthma risk: a systematic review and updated meta-analysis. *BMC Pulm Med* 19, 202 (2019). <https://doi.org/10.1186/s12890-019-0962-z>.

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000